

MUHITNING REOLOGIK XUSUSIYATLARINI HISOBGA OLUVCHI MEXANIK MASALALARNI MATEMATIK MODELLASHTIRISH TARTIBI HAQIDA

K. Mamasoliev, Z.I. Axmedova (Doktorant)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19702498>

Annotatsiya. Maqolada qoldiqli polzuchest nazariyasi bo'yicha muhitning reologik xususiyatini hisobga oluvchi mexanik masalalarni matematik modellashtirishidan foydalanib ish yuritish tartibi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Qovushqoq elementlarning soniga teng chiziqli differensial tenglamalar asosida mexanik modellashtirish usullar keltirilgan. Guk qonuni asosida deformatsiyani kuchlanish orqali ifodalovchi, shuningdek, kuchlanishni deformatsiya orqali ifodalovchi formulalar birinchi va ikkinchi tur Fredgolm integral tenglamalari orqali ifodalash ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar. Qoldiqli polzuchest, matematik model, integral tenglama, chiziqli tenglama, integral yadrosi.

Masalaning qo'yilishi

Qoldiqli polzuchest nazariyasidan ma'lumki muhitning reologik xususiyatini hisobga oluvchi mexanik modeldan foydalanib aniqlash tartibi, tarkibi qovushqoq elementlarning soniga teng chiziqli differensial tenglamalarni yechishga keltiriladi. Qaralayotgan masalani echishda integral tenglamalar bilan ham ish yuritiladi. Shuning uchun integral tenglamalar nazariyasida ishlatiladigan ba'zi atamalar hamda nomlanishlar haqidagi ma'lumotlarni keltiramiz.

Integral belgisi ostida izlanayotgan noma'lum funksiya bo'lgan tenglikga integral tenglama deb aytiladi. Sodda va eng ko'p ishlatiladigan Fredgolm va Valter integral tenglamalari haqidagi ma'lumotlarni keltiramiz.

Matematik modellashtirish. Fredgolm integral tenglamalari

Quyidagi, izlanayotgan noma'lum $\varphi(x)$ - funksiya integral ostida qatnashayotgan, tenglikga Fredgolmning birinchi tur integral tenglamasi deb aytiladi

$$\int_a^b K(x, s) \varphi(s) ds = f(x). \quad (1)$$

Quyidagi, izlanayotgan noma'lum $\varphi(x)$ - funksiya integral ostida qatnashayotgan, tenglikga Fredgolmning ikkinchi tur integral tenglamasi deb aytiladi

$$\varphi(x) - \lambda \int_a^b K(x, s) \varphi(s) ds = f(x). \quad (2)$$

Keltirilgan har ikki tur Fredgolm tenglamalarida $f(x)$ - berilgan noma'lum funksiya; $K(x, s)$ - berilgan ikki o'zgaruvchili funksiya bo'lib, u integral tenglamaning yadrosi deb nomlanadi; λ - parametr.

$$\varphi(x) - \lambda \int_a^b K(x, s) \varphi(s) ds = 0 \quad (3)$$

ko'rinishdagi tenglikga bir jinsli Fredgolm integral tenglamasi deb yuritiladi.

Valter integral tenglamalari

Quyidagi, izlanayotgan noma'lum $\varphi(x)$ - funksiya yuqori chegarasi o'zgaruvchi bo'lgan integral ostida qatnashayotgan, tenglikga Valterning birinchi tur integral tenglamasi deb aytiladi

$$\int_0^x K(x, s) \varphi(s) ds = f(x). \quad (4)$$

Quyidagi, izlanayotgan noma'lum $\varphi(x)$ - funksiya yuqori chegarasi o'zgaruvchi bo'lgan integral ostida qatnashayotgan, tenglikga Fredgolmning ikkinchi tur integral tenglamasi deb aytiladi

$$\varphi(x) + \lambda \int_0^x K(x, s) \varphi(s) ds = f(x). \quad (5)$$

Keltirilgan har ikki tur Valter tenglamalarida $f(x)$ - berigan ma'lum funksiya; $K(x, s)$ - berilgan ikki o'zgaruvchili funksiya bo'lib, u integral tenglamaning yadrosi deb nomlanadi; λ - parametr.

$$\varphi(x) + \lambda \int_0^x K(x, s) \varphi(s) ds = 0 \quad (6)$$

ko'rinishdagi tenglikga bir jinsli Valter integral tenglamasi deb yuritiladi.

Deformatsiya va kuchlanish orasidagi integral bog'lanishlar

Qaralayotgan jismning barcha xususiyatlarini inobatga olishda elementlari soni kata bo'lgan mexanik model lozim bo'ladi. Shuning uchun umumiy holda muhitning reologik muazzanat tenglamasini quyidagicha yozish mumkin:

$$M^* \sigma = N^* \varepsilon. \quad (7)$$

Bu yerda σ – kuchlanish; ε – deformatsiya; M^* , N^* - differensial operatorlar bo'lib

$$M^* = \frac{d^m}{dt^m} + a_1 \frac{d^{m-1}}{dt^{m-1}} + \dots + a_{m-1} \frac{d}{dt} + a_m; \quad (8)$$

$$N^* = \frac{d^n}{dt^n} + b_1 \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} + \dots + b_{n-1} \frac{d}{dt} + b_n. \quad (9)$$

Keltirilgan (7) tenglamani yechish quyidagi Valter integral tenglamasiga keltirilishi mumkin:

$$\varphi(t) + \int_0^x K(t - \tau) \varphi(\tau) d\tau = f(t). \quad (10)$$

Bu yerda

$$\varphi(t) = \frac{d^n \sigma}{dt^n}; \quad (11)$$

$$K(t - \tau) = \sum_{r=1}^m a_r \frac{(t - \tau)^{r-1}}{(r - 1)!}; \quad (12)$$

$$f(t) = N^* \varepsilon - c_{m-1} a_1 - (c_{m-1} t + c_{m-2}) a_2 - \dots - \left(c_{m-1} \frac{t^{m-1}}{(m - 1)!} + c_{m-2} \frac{t^{m-2}}{(m - 2)!} + \dots + c_1 t + c_0 \right) a_m, \quad (13)$$

c_i – quyidagicha boshlang‘ich shartlardan topiluvchi o‘zgaras koeffitsiyentlar

$$c_1 = \sigma_0; c_2 = \sigma'_0; c_3 = \sigma''_0; \dots; c_m = \sigma_0^{(m-1)}. \quad (14)$$

Boshlang‘ich (14) shartlarda (7) tenglamaning noma'lum $\sigma(t)$ – ga nisbatan yagona yechimi

$$\begin{aligned} \sigma(t) = & c_0 + c_1 t + c_2 \frac{t^2}{2!} + \dots + c_{m-2} \frac{t^{m-2}}{(m-2)!} + \\ & + c_{m-1} \frac{t^{m-1}}{(m-1)!} + \int_0^t (t-\tau)^{m-1} \varphi(\tau) d\tau \end{aligned} \quad (15)$$

ko‘rinishga ega bo‘ladi.

Shunday qilib kuchlanishga nisbatan muvazzanat tenglamasini differensial formada (7) ko‘rinishda, integral formada (10) ko‘rinishda ifodalash mumkin degan xulosani olamiz. Chiziqli differensial tenglamani integral tenglamaga keltirish mumkin, ammo integral tenglamani chiziqli differensial tenglamaga keltirish $K(t-\tau)$ – funksiyaning istalgan ko‘rinishlarida olishning imkoniyati mavjud bo‘lmasdan faqat ba’zi hollardagina mumkinligini alohida aytish mumkin.

Faraz qilaylik vaqtning τ momentida kichik $\Delta\tau$ vaqt oralig‘da jismga $\sigma(\tau)$ -kuchlanish ta’sir qilgan bo‘lsin. Kuchlanish olinganda deformatsiya bilan yo‘qolmaydi, balki vaqtning τ momentidan bog‘liq ravishda kamayib boradi. Shuning uchun vaqtning $t > \tau$ momentida deformatsiya $\bar{K}(t-\tau)\sigma(\tau)\Delta\tau$ miqdorga ega bo‘ladi. Bundan tashqari jismda t vaqt momentida $\sigma(t)$ - kuchlanish lahzalik deformatsiyani hosil qiladi. Lahzalik deformatsiyani Guk qonuniga asosan

$$\frac{1}{E_0} \sigma(t)$$

Shaklda qabul qilsak $t > \tau$ vaqt momentidagi $\varepsilon(t)$ - deformatsiya uchun quyidagi tenglikni hosil qilamiz

$$\varepsilon(t) = \frac{1}{E_0} \sigma(t) + \sum_i \bar{K}(t-\tau_i) \sigma(\tau_i) \Delta\tau_i. \quad (16)$$

Keltirilgan (16) tenglikda

$$\bar{K} = \frac{1}{E_0} K(t)$$

belgilashni, shuningdek yig‘indi uchun integral yig‘indi tushinichasiga muvofiq

$$\sum_i \bar{K}(t-\tau_i) \sigma(\tau_i) \Delta\tau_i = \int_0^t K(t-\tau) \sigma(\tau) d\tau \quad (17)$$

tenglikni qabul qilsak $\varepsilon(t)$ - deformatsiyani $\sigma(t)$ - kuchlanish orqali ifodalovchi quyidagi formulani hosil qilamiz:

$$\varepsilon(t) = \frac{1}{E_0} \left[\sigma(t) + \int_0^t K(t-\tau) \sigma(\tau) d\tau \right] \quad (18)$$

Bu yerda integralning quyi chegarasi uchun olingan nol soni shartli ravishda hisob boshlanish vaqtinibildiradi. $K(t-\tau)$ - funksiya polzuchest yadrosi deb nomlanadi va muhitning xarakteristikasidir.

Agar jismning $\varepsilon(t)$ - deformatsiyasi ma'lum bo'lsa (18) tenglik $\sigma(t)$ - kuchlanish holatini aniqlashga imkon beradi. Bunday holda (18) tenglama (10) tenglama singari ikkinchi tur Volter integral tenglamasini ifodalaydi. Bu tenglamaning yechimini quyidagicha yozish mumkin bo'ladi:

$$\sigma(t) = E_0 \left[\varepsilon(t) + \int_0^t R(t - \tau) \varepsilon(\tau) d\tau \right] \quad (19)$$

Bu yerda $R(t - \tau)$ - funksiya (19) integral tenglamaning yadrosi deb tushiniladi. $R(t - \tau)$ - funksiya $K(t - \tau)$ - polzuchest yadrosining rezolventasi deb ataladi.

Xulosa

1. Qoldiqli deformatsiya nazariyasi asosida deformatsiyani kuchlanish orqali, kuchlanishni esa deformatsiya orqali ifodalovch Fredholm integral tenglamalarini olish ko'rsatilgan.

2. Integral tenglamalarning yadrolari qaralayotgan muhitning xususiyatlarini ifodalashlarini inobatga olib masalaning yagona yechimini olish lozim va mumkinligi ko'rsatilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ширинкулов Т.Ш., Зарецкий Ю.К. Ползучесть и консолидация грунтов. Ташкент: Фан, 1986, с. 392.
2. Вальтерра В. Теория функционалов, интегральных и интегро-дифференциальных уравнений. Москва: Наука, 1982.
3. Ширинкулов Т.Ш. Методы расчета конструкций на сплошном основании с учетом ползучести. Ташкент: Фан, 1969.
4. Привалов А.Д. Интегральные уравнения. Москва: Издательство. Юрайт. 2026. – 253 с.
5. Mirsaidov M.M., Vatin N.I., Mamasoliev K. Bending of multilayer beam slabs lying on an elastic half-space. Magazine of Civil Engineering Russ. ISSN 2712-8172 DOI: 10.34910/MCE.130.4 2024 <https://engstroy.spbstu.ru/en/article/2024.130.4>